

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA

RELATÓRIO FINAL
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

**DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO EM
LINGUAGEM R PARA DISCRIMINAR E CARACTERIZAR O
TREMOR CAUSADO PELA DOENÇA DE PARKINSON**

ADRIANO DE OLIVEIRA ANDRADE
ORIENTADOR

VIVIANE DA CONCEIÇÃO LIMA
ORIENTANDA

Uberlândia
2020

1. Resumo

A doença de Parkinson (DP), manifestada por uma síndrome extrapiramidal marcada por tremor, rigidez, bradicinesia, entre outros aspectos, é uma enfermidade neurodegenerativa crônica e progressiva. Esses sintomas comprometem as habilidades motoras, realizadas principalmente pelas mãos e dedos, essenciais para as atividades diárias como vestir-se, carregar objetos e cuidar da higiene pessoal. Atualmente, uma das medidas mais utilizadas pelos profissionais da saúde é a aplicação de escalas clínicas que dependem de análise subjetiva. Considerando esse âmbito de identificação, o objetivo desta pesquisa foi avaliar os sinais inerciais durante a execução de uma atividade motora e estudar seus parâmetros e variáveis estatísticas, a fim de encontrar resultados quantitativos que pudessem ser relacionadas com a doença de Parkinson. Para isso, o estudo contou com dois grupos distintos de indivíduos, grupo GC e grupo DP. O grupo GC foi formado por indivíduos hígidos e o grupo DP por indivíduos diagnosticados com a doença de Parkinson, que apresentavam tremor visível na mão ocasionado pela doença. Ambos os grupos tiveram sensores inerciais posicionados em um acessório e executaram uma tarefa predefinida. Os dados adquiridos foram filtrados, processados e analisados a fim de se obter informações sobre a influência do tremor durante o movimento realizado. Calculou-se duas características a partir do correlograma gerado pela aplicação da função de autocorrelação (FAC): (i) a área normalizada sob a curva (AuC); (ii) a diferença entre picos e vales correspondentes a partir dos correlogramas de referência e estimados (v_{mm}). Essas características permitiram a discriminação entre os padrões de desenho dos grupos CG ($v_{mm} = 0,154 \pm 0,063$, $AuC = 0,204 \pm 0,040$) e PD ($v_{mm} = 0,239 \pm 0,085$, $AuC = 0,179 \pm 0,033$). Após a verificação da normalidade (Shapiro-Wilk, $p > 0,05$), o teste t foi aplicado para confirmar as diferenças significativas entre os grupos ($p < 0,05$). O tamanho do efeito d de Cohen ($p < 0,05$) foi médio (0,730) para AuC e grande (1,252) para v_{mm} . Desse modo, a realização deste trabalho resultou em uma ferramenta capaz de avaliar o desempenho motor de indivíduos saudáveis e pessoas com DP.

2. Introdução

A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa com sintomas motores progressivos [1], que afeta aproximadamente 3% da população com mais de 65 anos de idade [2]. A DP provoca desordens nos movimentos devido à deficiência de dopamina, um neurotransmissor responsável pelo envio de mensagens as regiões do cérebro que controlam a coordenação motora. Sua causa ainda não é completamente conhecida, mas fatores genéticos e ambientais parecem contribuir para seu aparecimento [3].

A incapacidade produzida pelos sintomas motores caracteriza-se pelos principais sinais da doença, que são: presença de tremor de repouso (sobretudo das mãos), rigidez muscular, bradicinesias e dificuldade em iniciar movimentos voluntários. Nos estágios avançados da doença, essas flutuações motoras tornam-se um problema [4], pois comprometem a coordenação motora fina que é fundamental para o desempenho de atividades físicas diárias, como sentar, subir escadas, carregar objetos e cuidar da higiene pessoal [5]. Essa habilidade motora pode ser definida como uma pequena atividade de movimento que requer força mínima, mas grande precisão ou velocidade sendo realizada principalmente por mãos e dedos [6].

Ao longo do tempo foram criadas escalas para avaliar a doença [7], que analisam desde a condição clínica geral, incapacidades, função motora e mental até a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, a sua aplicação é determinada pelo profissional, que seleciona aquela ou aquelas escalas que permitam uma tomada de decisão clínica compatível com seu local de trabalho, com as necessidades do paciente e com o meio em que ele vive [5], tornando o diagnóstico da doença principalmente clínico.

Além disso, considerando a natureza subjetiva das avaliações baseadas em escalas clínicas, como a Escala Unificada de Classificação da Doença de Parkinson (UPDRS) utilizada para avaliar a gravidade da DP [8] e a necessidade de melhorar a eficácia do diagnóstico e do tratamento, várias pesquisas foram realizadas abordando métodos para uma avaliação objetiva da doença de Parkinson [9], quantificando a gravidade de sintomas específicos, como tremor [9]–[11], congelamento da marcha [12] e bradicinesia [13].

Tendo em vista a necessidade de se obter parâmetros objetivos com potencial para auxiliar no acompanhamento da evolução da doença, este trabalho buscou desenvolver um algoritmo para processar e analisar sinais de acelerômetros detectados durante a realização de desenhos de senoides para avaliar o desempenho motor de pessoas com DP e contrastar os resultados com os de indivíduos hígidos.

Para tal, definiu-se a linguagem R e o software RStudio como ambiente de processamento dos dados. O R é dotado de uma ampla variedade de técnicas estatísticas e gráficas, incluindo modelação linear e não linear, testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, entre outras. Além de realizar manipulações estatísticas e visuais em grandes conjuntos de dados, importando e exportando-os com grande facilidade.

2.1 Objetivos

Este projeto de pesquisa teve como objetivo desenvolver um algoritmo que avaliasse desempenho motor fino de pessoas saudáveis e com a doença de Parkinson através do processamento de sinais e aplicação de parâmetros estatísticos.

3. Metodologia

O processo de desenvolvimento do projeto realizou-se no Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS), da Universidade Federal de Uberlândia. O projeto contou com as seguintes etapas:

1. Estudo das características da doença de Parkinson: Revisão bibliográfica para compreender as particularidades que tangem a doença em seus diversos estágios, a fim de correlaciona-las aos eventos gerados pelo processamento dos sinais.
2. Estudo e aperfeiçoamento da linguagem R: Aprimorar os comandos oferecidos pela linguagem, para seu melhor aproveitamento, visualização e exposição clara e objetiva dos resultados.
3. Etapas de processamento: Definição e aplicação do passo a passo a ser seguido para a manipulação correta dos dados. Foram criadas e definidas as funções necessárias para realizar o processamento.
4. Seleção dos parâmetros estatísticos: Revisão bibliográfica acerca das ferramentas estatísticas para compreender e selecionar quais deveriam ser empregadas.
5. Testes Finais: Realização de testes e análise dos resultados obtidos.

4. Materiais e Métodos

A base de dados utilizada é resultado de um estudo previamente desenvolvido [14] que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia (CAAE: 65165416.4.0000.5152), dessa base foram utilizados os sinais de dois grupos distintos, cada um com 12 voluntários. O grupo controle (GC) consistiu em indivíduos hígidos, enquanto o outro grupo (DP) incluiu pessoas com a doença de Parkinson que tinham tremor visível no pulso e estavam sob a influência de medicação antiparkinsoniana [14].

Cada voluntário teve uma Unidade de Medida Inercial (UMI), composta por acelerômetro, giroscópio e magnetômetro tri axiais, colocada no dorso da mão para medição dos sinais durante a realização do movimento. Durante o protocolo de coleta foi solicitado que os mesmos desenhassem padrões senoidais, primeiro seguindo um desenho de referência de uma senoide de quatro picos e em seguida desenhando a figura livremente, usando um lápis preso ao dedo indicador. Essa tarefa foi realizada três vezes por cada participante.

Os dados foram coletados a 50 Hz por meio da Precise Tremor Sensing Technology (TREMSEN), patenteada pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - Brasil - BR 10 2014 023282 6 e toda a análise e processamento foi realizada apenas com os sinais do acelerometro.

4.1 Etapas de Processamento

A análise dos dados foi feita no R-Studio [15] utilizando a linguagem R [16]. Além disso, também foi utilizada a biblioteca TREMSEN-Toolbox [17], que é um conjunto de ferramentas desenvolvidas para o processamento de sinais coletados com o dispositivo TREMSEN, disponível em <https://github.com/NIATS-UFU/TREMSEN-Toolbox>.

Na Fig. 1 é mostrado as etapas de processamento utilizadas na análise dos dados.

Fig. 1 Etapas de processamento dos dados

O sinal Acc representa os sinais nas coordenadas X, Y e Z do sensor acelerometro. O carregamento dos dados para o R-Studio foi feito por meio da função *LoadTREMSENFile* [17] a partir de um arquivo .txt salvo pelo equipamento TREMSEN.

4.1.1 Janelamento

Durante a coleta, as tarefas de desenhar o padrão senoidal seguindo uma figura e depois desenhá-la livremente foram salvas em um mesmo arquivo. Dessa forma, foi necessário separar os sinais correspondentes a cada atividade realizada para uma análise correta dos dados.

Assim, o objetivo desta etapa foi selecionar as regiões de interesse não sobrepostas, cujo o tamanho da janela foi definido por meio de um pulso, gerado por um botão, que foi enviado ao dispositivo TREMSEN durante a coleta de dados, indicando o início e o fim de cada atividade experimental [14]. Nas etapas seguintes foi utilizado o sinal correspondente ao contorno do desenho.

Na Fig. 2 é mostrado a seleção das regiões de interesse de acordo com cada tarefa.

Fig. 2 Janelamento das regiões de interesse

4.1.2 Reamostragem

Após a etapa de janelamento percebeu-se que o sinal apresentava características de sub-amostragem, fenômeno que ocorre quando há uma amostragem insuficiente de determinado elemento, impedindo o aspecto suave entre cada amostra, como pode ser verificado na Fig. 3.

Fig. 3 Sinal sub-amostrado

Dessa forma, foi necessário reamostrar os sinais, pois o sistema TREMSSEN possui uma taxa de amostragem fixa em 50 Hz. Várias frequências foram testadas, e a frequência de reamostragem de 300 Hz mostrou os melhores resultados. A função *ResampleTremsenData* [17], que usa uma interpolação

cúbica por spline, foi empregada para resolver essa questão. Os sinais reamostrados foram utilizados na etapa seguinte e o resultado da aplicação dessa etapa pode ser observado na Fig. 4.

Fig. 4 Sinal reamostrado em 300 Hz

4.1.3 Remover Tendências

Para remover as tendências lineares e não lineares, causadas por variáveis como gravidade, movimentos da mão e antebraço durante a coleta e interferência do campo magnético da Terra [18] e que contaminam o sinal com componentes de baixa frequência não relacionados ao tremor, aplicou-se a função *Loess*, disponível no pacote R Statistics [16] com suavização de 75%.

O resultado dessa etapa pode ser verificado na Fig. 5 a seguir.

Fig. 5 Remoção de tendências lineares e não lineares. (a) Sinal sem remoção de tendências. (b) Sinal com tendências removidas

4.1.4 Remoção de Outliers

Os outliers são valores atípicos, que apresenta um grande afastamento das demais amostras da série temporal e seu possível surgimento se deu ao movimento abrupto da mão no início e no final da tarefa experimental. Os outliers presentes nos sinais em análise foram eliminados usando interpolação linear.

4.1.5 Seleção do melhor eixo

Até o momento, o processamento dos dados foi feito sobre as três componentes do acelerômetro pois ainda não havia sido definido qual componente captou melhor o movimento da mão ao realizar ao desenho.

Para selecionar um eixo específico que melhor descrevia o movimento realizado para cada participante, aplicou-se a função de correlação cruzada (FCC) entre cada componente e um sinal de referência. A FCC mede o grau de similaridade entre duas series temporais em função de um atraso aplicado a um dos sinais. Desse modo, a seleção do eixo foi baseada na identificação do maior FCC entre as três estimativas (uma para cada eixo) e o sinal de uma senoide, sinal de referência, de quatro picos, definido por (1), com frequência de oscilação, f , de 0.22 Hz , frequência amostral, f_s , de 300 Hz e resolução temporal, em segundos, de $\frac{1}{f_s}$.

$$v_r(t) = \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t), \{t \in \mathbf{R}: 1 \leq t \leq 18.2\} \quad (1)$$

O resultado dessa etapa era retornado pela função e o sinal selecionado passou a ser utilizado nas etapas seguintes, mostrado na Fig. 1.

4.1.6 Suavização

O sinal selecionado na etapa anterior foi suavizado pela função *Loess* disponível em [18] com um nível de suavização de 15%. Esta estratégia evitou a necessidade de definir frequências de corte distintas caso fosse utilizado um filtro passa-baixa. O resultado da aplicação dessa função pode ser visto na Fig. 6.

Fig. 6 Aplicação da função *Loess*. (a) Sinal sem suavização. (b) Sinal suavizado

4.1.7 Aplicação da Função de Autocorrelação (FAC)

Ao longo dessa pesquisa, investigou-se muitas maneiras de quantificar a influência que o tremor, provocado pela doença de Parkinson, causava na realização da atividade proposta que dependia especialmente da habilidade motora fina.

Após estudos, a função de autocorrelação foi selecionada. Essa função mede o grau de similaridade de um sinal com ele mesmo defasado no tempo. É uma ferramenta relevante para avaliar a estacionaridade e a presença de periodicidade em sinais biomédicos [19]. Dessa forma, era esperado que por meio da FAC fosse possível encontrar diferenças na periodicidade dos sinais das pessoas do grupo GC e do grupo DP.

A função de autocorrelação de uma série temporal discreta, $x[n]$, cujo número total de amostras é igual a N , pode ser definido para o m -ésimo atraso como em (2):

$$FAC(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x(n) \cdot x(n + m) \quad (2)$$

A estimativa da FAC por meio do sinal processado gerou um correlograma, gráfico das autocorrelações em diversas defasagens e que permite identificar se a série é aleatória ou se possui alguma tendência ou sazonalidade [20].

4.1.8 Extração de Características

Após a aplicação da função de Autocorrelação, extraiu-se duas características dos correlogramas gerados. A primeira foi a área normalizada sob a curva (AuC) como em (3).

$$AuC = \frac{1}{N} \int_1^N FAC(m) dm \quad (3)$$

A segunda foi a média das diferenças entre os correspondentes dos picos e vales do correlograma de referência e o correlograma estimado, v_{mm} (4). A Fig. 7 ilustra o correlograma de referência estimado a partir do sinal de uma senoide descrito em (1), onde Lag é o atraso de tempo discreto.

Para o correlograma de referência o valor de AuC foi de 0,32.

Fig. 7 Correlograma do sinal de referência mostrando os valores de AuC , e os máximos e mínimos locais. Lag é o atraso de tempo discreto

Reuniu-se em um vetor, V_{rr} , os valores de máximos e mínimos locais do correlograma de referência, mostrados em Fig. 7, sendo

$$V_{rr} = [-0.87, 0.75, -0.62, 0.50, -0.37, 0.25, -0.12].$$

O v_{mm} foi definido como em (4), no qual V_{cc} é o vetor de comprimento especificado pelo conjunto de máximo e mínimo local dos P correlogramas estimados.

$$v_{mm} = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^P V_{rr}^i - V_{cc}^i, \{i \in \mathbf{N}: 1 \leq i \leq 7\} \quad (4)$$

4.1.9 Análise Estatística

A média e o desvio padrão das características (AuC , v_{mm}) foram estimados para as três repetições de cada participante. As diferenças entre os grupos foram testadas pelo teste t ($p < 0,05$), mas antes da aplicação desse teste, aplicou-se o teste Shapiro-Wilk ($p > 0,05$) para verificar a normalidade das variáveis [21]. Por fim, o tamanho do efeito foi estimado pelo d de Cohen ($p < 0,05$).

5. Resultados

Os correlogramas estimados para os voluntários dos grupos GC e DP são mostrados em Figs. 8 e 9, respectivamente.

Fig. 8 Correlogramas estimados para o grupo de controle

Fig. 9 Correlogramas estimados para o grupo PD. Lag é o atraso de tempo discreto

A Tabela 1 mostra a média e o desvio padrão das características estimadas para cada grupo.

Tabela 1 Média e desvio padrão para v_{mm} e AuC de cada participante. VC e VP são rótulos que identificam os indivíduos dos grupos GC e DP, respectivamente

Participante	v_{mm} (média±std)	AuC (média±std)
VC01	0.065 ± 0.046	0.262 ± 0.041
VC02	0.063 ± 0.045	0.270 ± 0.035
VC03	0.217 ± 0.153	0.196 ± 0.088
VC04	0.070 ± 0.050	0.127 ± 0.136
VC05	0.211 ± 0.149	0.174 ± 0.104
VC06	0.154 ± 0.109	0.209 ± 0.079
VC07	0.174 ± 0.123	0.203 ± 0.082
VC08	0.135 ± 0.096	0.220 ± 0.071
VC09	0.239 ± 0.169	0.167 ± 0.108

VC10	0.179 ± 0.127	0.219 ± 0.072
VC11	0.184 ± 0.130	0.200 ± 0.085
VC12	0.156 ± 0.110	0.221 ± 0.070
VP01	0.116 ± 0.082	0.214 ± 0.068
VP02	0.336 ± 0.238	0.139 ± 0.128
VP03	0.221 ± 0.156	0.180 ± 0.099
VP04	0.313 ± 0.222	0.152 ± 0.119
VP05	0.099 ± 0.070	0.246 ± 0.046
VP06	0.177 ± 0.125	0.203 ± 0.083
VP07	0.266 ± 0.188	0.188 ± 0.093
VP08	0.328 ± 0.231	0.149 ± 0.121
VP09	0.341 ± 0.241	0.143 ± 0.125
VP10	0.297 ± 0.210	0.163 ± 0.111
VP11	0.188 ± 0.133	0.207 ± 0.080
VP12	0.271 ± 0.192	0.167 ± 0.108

Calculou-se a média geral e o desvio padrão das características para cada grupo e o resultado obtido foi um $v_{mm} = 0.154 \pm 0.063$ e $AuC = 0.204 \pm 0.040$ para o CG, e $v_{mm} = 0.239 \pm 0.085$ e $AuC = 0.179 \pm 0.033$ para o grupo PD.

O teste Shapiro-wilk [21] confirmou a normalidade de ambas as variáveis para ambos os grupos ($p > 0,05$). Os resultados da aplicação do teste t e a análise do tamanho do efeito foram reunidos na Tabela 2.

Tabela 2 Resultados do teste t e tamanho de efeito para cada parâmetro

	Teste t (p -valor)	Tamanho do Efeito	
		d Cohen	Interpretação do tamanho do efeito
AuC	1.788 ($p=0.044$)	0.730	Médio
v_{mm}	3.066 ($p=0.003$)	1.252	Grande

O desempenho motor foi analisado com base em duas características AuC e v_{mm} , estimadas a partir da FAC de sinais do sensor acelerometro adquiridos enquanto os participantes seguiam um padrão senoidal. A maioria dos estudos de literatura avalia o desempenho motor da DP através da análise de desenhos em espiral [22], [23], porém resultados recentes sugerem a necessidade de uso de padrões senoidais para avaliação de movimento fino [24].

Acredita-se que as diferenças estatísticas entre os grupos tenham ocorrido devido à influência dos sintomas motores causados pela doença. No entanto, os correlogramas mostrados na Fig. 9 e os resultados mostrados na Tabela 1 destacam que alguns voluntários com DP tiveram um bom desempenho motor, o que pode ser justificado pela eficácia da terapia medicamentosa [4].

O tamanho do efeito grande sugere que o recurso v_{mm} foi mais adequado para a avaliação do desempenho motor de pessoas com a doença de Parkinson. Considerando que o v_{mm} está localizado nos picos e vales, podemos inferir que essa característica contribuiu para a detecção da dificuldade que esses indivíduos tiveram em mudar de direção enquanto seguiam o desenho da senoide.

Por fim, foi gerado um pacote contendo todas as funções criadas durante a análise dos sinais que pode ser instalado no RStudio para sua utilização. O algoritmo utilizado e desenvolvido nesse projeto encontra-se disponível no ANEXO 1.

6. Conclusão

Ao final dessa pesquisa foi possível apresentar um método simples e prático para avaliar o desempenho motor com base na análise de características extraídas do correlograma gerados pelos sinais inerciais do acelerômetro. As características permitiram a discriminação entre as pessoas híginas e com a doença de Parkinson. Essa avaliação por meio de desenhos senoidais poderia ser introduzida na prática clínica para o acompanhamento da DP e como instrumento objetivo para a avaliação da eficácia das terapias medicamentosas e do reflexo do avanço da doença nas habilidades motoras.

7. Referências

- [1] R. Dhall and D. L. Kreitzman, "Advances in levodopa therapy for Parkinson disease," *Neurology*, vol. 86, no. 14 Supplement 1, p. S13 LP-S24, Apr. 2016.
- [2] S. Patel *et al.*, "Monitoring Motor Fluctuations in Patients With Parkinson's Disease Using Wearable Sensors," *IEEE Trans. Inf. Technol. Biomed.*, vol. 13, no. 6, pp. 864–873, 2009.
- [3] H. A. G. . Teive, "Doença de Parkinson: um guia prático para pacientes e familiares," in *Doença de Parkinson: conceitos gerais*, São Paulo: Lemos, 2000, pp. 31–3.
- [4] M. Memedi *et al.*, "Automatic Spiral Analysis for Objective Assessment of Motor Symptoms in Parkinson's Disease," *Sensors*, vol. 15, no. 9, pp. 23727–23744, Sep. 2015.
- [5] D. Antes, J. Katzer, and S. Corazza, "Coordenação motora fina e propriocepção de idosas praticantes de hidroginástica," *Rev. Bras. Ciências do Envelhec. Hum.*, vol. 5, no. 2 SE-Artigos Originais, Jan. 2009.
- [6] K. Meinel, *Motricidade I: teoria da motricidade esportiva sob o aspecto pedagógico*, Ao Livro T. Rio de Janeiro, 1984.
- [7] M. A. Hely *et al.*, "Reliability of the Columbia scale for assessing signs of Parkinson's disease.," *Mov. Disord.*, vol. 8, no. 4, pp. 466–472, Oct. 1993.
- [8] M. A. Hely *et al.*, "Reliability of the columbia scale for assessing signs of parkinson's disease," *Mov. Disord.*, vol. 8, no. 4, pp. 466–472, Oct. 1993.
- [9] G. Rigas *et al.*, "Assessment of Tremor Activity in the Parkinson's Disease Using a Set of Wearable Sensors," *IEEE Trans. Inf. Technol. Biomed.*, vol. 16, no. 3, pp. 478–487, May 2012.
- [10] D. A. Heldman, A. J. Espay, P. A. LeWitt, and J. P. Giuffrida, "Clinician versus machine: Reliability and responsiveness of motor endpoints in Parkinson's disease," *Parkinsonism Relat. Disord.*, vol. 20, no. 6, pp. 590–595, Jun. 2014.
- [11] S. Mellone, L. Palmerini, A. Cappello, and L. Chiari, "Hilbert–Huang-Based Tremor Removal to Assess Postural Properties From Accelerometers," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 58, no. 6, pp. 1752–1761, Jun. 2011.
- [12] M. D. Djuric-Jovicic, N. S. Jovicic, S. M. Radovanovic, I. D. Stankovic, M. B. Popovic, and V. S. Kostic, "Automatic Identification and Classification of Freezing of Gait Episodes in Parkinson's Disease Patients," *IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng.*, vol. 22, no. 3, pp. 685–694, May 2014.
- [13] A. Salarian, H. Russmann, C. Wider, P. R. Burkhard, F. J. G. Vingerhoets, and K. Aminian, "Quantification of Tremor and Bradykinesia in Parkinson's Disease Using a Novel Ambulatory Monitoring System," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 54, no. 2, pp. 313–322, Feb. 2007.
- [14] A. P. S. P. B. da Silva, "O uso de sensores inerciais para caracterização e classificação do tremor de punho em indivíduos com a doença de Parkinson e correlação com a escala de avaliação subjetiva: UPDRS," Universidade Federal de Uberlândia, UBERLÂNDIA, 2018.
- [15] RStudio Team, "RStudio: Integrated Development Environment for R." Boston, MA, 2019.
- [16] R Core Team, "R: A Language and Environment for Statistical Computing." Vienna, Austria, 2020.
- [17] A. de Oliveira Andrade, "TREMSSEN-Toolbox," 2019.
- [18] Q. Nasir Husain, M. Bakri Adam, M. Shitan, and A. Fitrianto, "Extension of Tukey's Smoothing

Techniques,” *Indian J. Sci. Technol.*, vol. 9, no. 28, Jul. 2016.

- [19] J. Wise, “The Autocorrelation Function and the Spectral Density Function,” *Biometrika*, vol. 42, no. 1/2, p. 151, Jun. 1955.
- [20] “Séries Temporais: Correlograma (Interpretação e Código em R),” *Estatsite.com*, 2017. [Online]. Available: <https://estatsite.com/2017/06/22/series-temporais-correlograma-interpretacao-e-codigo-em-r/>. [Accessed: 06-Aug-2019].
- [21] N. M. Razali and Y. B. Wah, “Power comparisons of shapiro-wilk, kolmogorov-smirnov, lilliefors and anderson-darling tests,” *J. Stat. Model. Anal.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–33, 2011.
- [22] M. F. S. Almeida, G. L. Cavalheiro, D. A. Furtado, A. A. A. Pereira, and A. O. Andrade, “Quantification of physiological kinetic tremor and its correlation with aging,” in *2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, 2012, vol. 2012, pp. 2631–2634.
- [23] J. Das Gupta and B. Chanda, “Novel Features for Diagnosis of Parkinson’s Disease From off-Line Archimedean Spiral Images,” in *2019 IEEE 10th International Conference on Awareness Science and Technology (iCAST)*, 2019, pp. 1–6.
- [24] J. P. Folador, A. Rosebrock, A. A. Pereira, M. F. Vieira, and A. de Oliveira Andrade, “Classification of Handwritten Drawings of People with Parkinson’s Disease by Using Histograms of Oriented Gradients and the Random Forest Classifier,” in *IFMBE Proceedings*, vol. 75, 2020, pp. 334–343.

ANEXO 1 – ALGORITMO DESENVOLVIDO

```
1
2 getwd()
3 setwd("D:/Viviane Lima/Área de Trabalho/ColetaTremSen10_02")
4
5 library("pendrawpac")
6 library("dygraphs")
7
8 ##### SELEÇÃO DO DIRETORIO DE ANÁLISE #####
9
10 path_name <- "D:/Viviane Lima/Área de Trabalho/ColetaTremSen10_02" #selecao do diretorio de interesse
11 file_name <- list.dirs(path=path_name, full.names = TRUE, recursive = TRUE) #Produz um vetor com os nomes dos arquivos do diretorio setado
12
13 filtro <- "AV(. *ESP|. *SEN).txt$" #Expressão contendo a lista de caracteres dos caminhos que serão retornados pela função list.files
14 direct <- list.files(file_name, pattern= filtro, full.names = TRUE) #Produz um vetor com os nomes dos caminhos que combinem com os caracteres de "filtro1"
15
16 file <- direct[1] #0 numero indica o arquivo especifico a ser utilizado no processamento
17
18 ##### Carregamento dos dados -----
19
20 dfc <- LoadTREMSENfile(file) #Funcao pertencente a biblioteca TREMSSEN-Toolbox para o carregamento dos dados por meio de um arquivo .txt
21
22 dygraph(data.frame(time= dfc$X.Time., dfc$X.A1.X.)) #Visualização dos dados carregados
23
24
25 ##### Separação dos dados do arquivo em dois: tarefa contorno e desenho livre -----
26
27 dados <- splitData(dfc) #Aplicação da função splitData() que separa os dados em dois sinais correspondentes a tarefa realizada
28
29 contorno <- dados[["contorno"]] #Seleção do sinal para o processamento e analise
30
31 dygraph(data.frame(time= contorno$X.Time., contorno$X.A1.X.)) #Visualização dos dados selecionados
32
33 ##### Reamostragem do sinal para 300Hz -----
34
35 dfc1 <- resampleTremSenData(contorno, 300) #Aplicação da função resampleTremSenData() que faz a reamostragem do sinal em 300 Hz
36
37 dygraph(data.frame(time= dfc1$X.Time., dfc1$X.A1.X.)) #Visualização dos dados reamostrados
38
39
40 ##### Remoção das tendências lineares e não lineares -----
41
42 dfc2 <- removeTrend(dfc1) #Aplicação da função removeTrend() que retira as tendências lineares e nao-lineares
43
44 dygraph(data.frame(time= dfc2$X.Time., dfc2$X.A1.X.)) #Visualização dos dados sem tendencia
45
46
47 ##### Suavização da curva -----
48
49 dfc3 <- smoothing(dfc2) #Aplicação da função smoothing() que faz a suavização do sinal
50
51 dygraph(data.frame(time= dfc3$X.Time., dfc3$X.A1.X.)) #Visualização dos dados suavizados
52
53
54 ##### seleção do melhor eixo do acelerometro -----
55
56 eixo <- selectAxis(dfc1,"s") #Aplicação da função selectAxis() que seleciona o eixo do acelerometro que melhor descreve o movimento realizado
57
58
59 ##### Aplicação da função de Autocorrelação -----
60
61 dfacf <- acfApplication(eixo, "s") #Aplicação da função de Autocorrelação e obtenção das características do correlograma (AuC e v_mm).
62
63
```

```

1
2- ##### Função splitData() #####
3 splitData <- function(df)
4 {
5   dados <- df
6   vectorLabel <- dados$X.PULSE.LABEL
7   vector1 <- as.numeric(levels(vectorLabel)[vectorLabel])
8   timeC <- 0
9   timeCf <- 0
10  timeDL <- 0
11  timeDLf <- 0
12
13  for(i in 1:length(vector1))
14  {
15    if(identical(vector1[i], 1, num.eq = TRUE) && identical(timeC, 0, num.eq = TRUE)){
16      timeC <- i
17    }
18    if(identical(vector1[i], 1, num.eq = TRUE) && identical(vector1[i+1], 0, num.eq = TRUE))
19      timeCf <- i
20  }
21
22  for(i in 1:length(vector1))
23  {
24    if(identical(vector1[i], 2, num.eq = TRUE) && identical(timeDL, 0, num.eq = TRUE)){
25      timeDL <- i
26    }
27    if(identical(vector1[i], 2, num.eq = TRUE) && identical(vector1[i+1], 0, num.eq = TRUE))
28      timeDLf <- i
29  }
30
31  contorno <- dados[timeC:timeCf, ]
32  DesLivre <- dados[timeDL:timeDLf, ]
33
34  return(list(contorno = contorno, DesLivre = DesLivre))
35 }
36
37

```

```

1
2- ##### Função removeTrend() #####
3 removeTrend <- function(df)
4 {
5   dfsinal <- df
6
7   ### Acelerometro 1: X ###
8
9   x1_loessMod75 <- loess(dfsinal$X.A1.X. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.75) # 75% smoothing span
10  x1_smoothed75 <- predict(x1_loessMod75)
11
12  dfsinal$X.A1.X. <- dfsinal$X.A1.X. - x1_smoothed75
13
14
15  ### Acelerometro 1: Y ###
16  y1_loessMod75 <- loess(dfsinal$X.A1.Y. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.75) # 75% smoothing span
17  y1_smoothed75 <- predict(y1_loessMod75)
18
19  dfsinal$X.A1.Y. <- dfsinal$X.A1.Y. - y1_smoothed75
20
21
22  ### Acelerometro 1: Z ###
23  z1_loessMod75 <- loess(dfsinal$X.A1.Z. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.75) # 75% smoothing span
24  z1_smoothed75 <- predict(z1_loessMod75)
25
26  dfsinal$X.A1.Z. <- dfsinal$X.A1.Z. - z1_smoothed75
27
28  ### Acelerometro 2: X ###
29  x2_loessMod75 <- loess(dfsinal$X.A2.X. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.75) # 75% smoothing span
30  x2_smoothed75 <- predict(x2_loessMod75)
31
32  dfsinal$X.A2.X. <- dfsinal$X.A2.X. - x2_smoothed75
33
34
35  ### Acelerometro 2: Y ###
36  y2_loessMod75 <- loess(dfsinal$X.A2.Y. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.75) # 75% smoothing span
37  y2_smoothed75 <- predict(y2_loessMod75)
38
39  dfsinal$X.A2.Y. <- dfsinal$X.A2.Y. - y2_smoothed75
40
41
42  ### Acelerometro 2: Z ###
43  z2_loessMod75 <- loess(dfsinal$X.A2.Z. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.75) # 75% smoothing span
44  z2_smoothed75 <- predict(z2_loessMod75)
45
46  dfsinal$X.A2.Z. <- dfsinal$X.A2.Z. - z2_smoothed75
47
48
49  return(dfsinal)
50 }
51
52

```

```

1
2 ▾ ##### Função smoothing() #####
3 smoothing <- function(df)
4 {
5   dfsinal <- df
6
7   ### Acelerometro 1: X ###
8
9   x1_loessMod15 <- loess(dfsinal$X.A1.X. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.15) # 15% smoothing span
10  x1_smoothed15 <- predict( x1_loessMod15)
11
12  dfsinal$X.A1.X. <- x1_smoothed15
13
14
15  ### Acelerometro 1: Y ###
16  y1_loessMod15 <- loess(dfsinal$X.A1.Y. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.15) # 15% smoothing span
17  y1_smoothed15 <- predict(y1_loessMod15)
18
19  dfsinal$X.A1.Y. <- y1_smoothed15
20
21
22  ### Acelerometro 1: Z ###
23  z1_loessMod15 <- loess(dfsinal$X.A1.Z. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.15) # 15% smoothing span
24  z1_smoothed15 <- predict(z1_loessMod15)
25
26  dfsinal$X.A1.Z. <- z1_smoothed15
27
28
29
30  ### Acelerometro 2: X ###
31  x2_loessMod15 <- loess(dfsinal$X.A2.X. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.15) # 15% smoothing span
32  x2_smoothed15 <- predict( x2_loessMod15)
33
34  dfsinal$X.A2.X. <- x2_smoothed15
35
36
37  ### Acelerometro 2: Y ###
38  y2_loessMod15 <- loess(dfsinal$X.A2.Y. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.15) # 15% smoothing span
39  y2_smoothed15 <- predict(y2_loessMod15)
40
41  dfsinal$X.A2.Y. <- y2_smoothed15
42
43
44  ### Acelerometro 2: Z ###
45  z2_loessMod15 <- loess(dfsinal$X.A2.Z. ~ dfsinal$X.Time., data=dfsinal, span=0.15) # 15% smoothing span
46  z2_smoothed15 <- predict(z2_loessMod15)
47
48  dfsinal$X.A2.Z. <- z2_smoothed15
49
50
51  return(dfsinal)
52 }
53

```

```

1
2 ▾ ##### Função selectAxis() #####
3 selectAxis <- function(df, curva) #utiliza os resultados da funcao "ccf_function" para selecionar o melhor eixo
4 {
5   dfsinal <- df
6   tipo <- curva
7   maior <- NA
8
9   X <- NA
10  Y <- NA
11  Z <- NA
12
13  X_comp <- NA
14  Y_comp <- NA
15  Z_comp <- NA
16
17  X <- dfsinal$X.A1.X.
18  Y <- dfsinal$X.A1.Y.
19  Z <- dfsinal$X.A1.Z.
20
21  X_comp <- ccf_function(df = dfsinal, dados = X, curva = tipo)
22  Y_comp <- ccf_function(df = dfsinal, dados = Y, curva = tipo)
23  Z_comp <- ccf_function(df = dfsinal, dados = Z, curva = tipo)
24
25
26  medias <- c(abs(X_comp), abs(Y_comp), abs(Z_comp))
27
28
29  menor_valor <- which(medias %in% min(medias))
30
31  melhor <- as.numeric(menor_valor)
32
33  if(identical(melhor, 1))
34  {
35    print("Melhor eixo: X")
36    return(dfsinal$X.A1.X.)
37  }
38
39  if (identical(melhor, 2))
40  {
41    print("Melhor eixo: Y")
42    return(dfsinal$X.A1.Y.)
43  }
44
45
46  if (identical(melhor, 3))
47  {
48    print("Melhor eixo: Z")
49    return(dfsinal$X.A1.Z.)
50  }
51
52 }
53

```

```

1
2- ##### Função ccf_function() #####
3 ccf_function <- function(df, dados, curva)
4 {
5   dfsinal <- df
6   dados <- dados
7   y <- NA
8
9   if(curva == "S")
10  {
11
12     fs <- 300 # frequencia de amostragem (300 Hz)
13     dt <- 1/fs # resolucao temporal
14     tam <- length(dfsinal$X.Time) * dt # tempo maximo em segundos
15     t <- seq(from=0, to=tam,by=dt) # vetor de tempo
16
17     freq <- (length(dfsinal$X.Time)/4) * dt # frequencia de oscilacao do sinal
18     fy <- 1/freq
19
20     senoide <- sin(2*pi*fy*t) # sinal sintetico
21
22     correl <- ccf( dados , senoide, lag.max = length(dfsinal$X.Time), type = c("correlation"),
23                  plot = FALSE)
24
25     y <- correl[["acf"]]
26
27     max_sen <- c(-0.1250000, 0.2499997, -0.3749991, 0.4999978, -0.6249985, 0.7499992, -0.8749998, 1.0000000,
28                -0.8749998, 0.7499992, -0.6249985, 0.4999978, -0.3749991, 0.2499997, -0.1250000)
29
30     max_sen2 <- abs(max_sen)
31
32     k <- 1
33     j <- 1
34     m <- 1
35
36     maximos <- NA
37     maximos2 <- NA
38     erro <- NA
39
40     for (l in 2:(length(y)-1)) {
41
42         if((y[l] > y[l-1] & y[l+1] < y[l]) || (y[l-1] > y[l] & y[l+1] > y[l]) )
43         {
44
45             maximos[k] <- y[l]
46             k <- k+1
47         }
48     }
49
50     maximos2 <- abs(maximos)
51
52     for (i in 1:15) {
53
54         erro[m] <- max_sen2[i] - maximos2[i]
55         m <- m +1
56     }
57
58     md_erro <- mean(erro)
59
60     return(md_erro)
61
62 }
63
64
65 if(curva == "E")
66 {
67
68     dt <- 6*pi/ length(dfsinal$X.Time)
69
70     t <-seq(from=0, to=6*pi, by=dt) #parametro t
71
72     espiral <- data.frame(Eixo.X=1*(t)*cos(t), Eixo.Y=1*(t)*sin(t))
73     #plot(espiral)
74
75     correl <- ccf(dados, espiral$Eixo.Y, lag.max = length(dfsinal$X.Time), type = c("correlation"),
76                  plot = FALSE)
77
78     y <- correl[["acf"]]
79
80     max_esp <- c(0.00002561342, -0.06631342, 0.1452651, -0.3262855, 0.5156660, -0.7563879, 1.000000,
81                -0.7563879, 0.5156660, -0.3262855, 0.1452651, -0.06631342, 0.00002561342)
82
83     max_esp2 <- abs(max_esp)
84
85     k <- 1
86     j <- 1
87     m <- 1
88
89     maximos <- NA
90     maximos2 <- NA
91     erro <- NA
92
93     for (l in 2:(length(y)-1)) {
94
95         if((y[l] > y[l-1] & y[l+1] < y[l]) || (y[l-1] > y[l] & y[l+1] > y[l]) )
96         {
97
98             maximos[k] <- y[l]
99             k <- k+1
100        }
101    }
102
103    maximos2 <- abs(maximos)
104
105    for (i in 1:13) {
106
107        erro[m] <- max_esp2[i] - maximos2[i]
108        m <- m +1
109    }
110
111    md_erro <- mean(erro)
112
113    return(md_erro)
114
115 }
116
117 }
118
119 }
120
121

```

```

1
2 ▾ ##### Função acfApplication() #####
3 ▾ acfApplication <- function(dt, curve){
4
5     dplotfilt1 <- acf(dt , lag.max = length(dt),
6                       type = c("correlation"),
7                       plot = TRUE)
8
9     if(curve == "S")
10 ▾ {
11         media_vmm <- NA
12         modulo_y1 <- NA
13         AreaTotal1 <- NA
14         pos_vale <- NA
15         pos_pico <- NA
16         x <- NA
17         y <- NA
18
19         x <- dplotfilt1[[4]]
20         y <- dplotfilt1[[1]]
21
22         k <- 1
23         j <- 1
24
25
26
27 ▾     for (l in 2:(length(y)-1)) {
28
29         if((y[l] > y[l-1] & y[l+1] < y[l]) )
30 ▾     {
31         pos_pico[k] <- l
32
33         k <- k+1
34     }
35
36     if((y[l-1] > y[l] & y[l+1] > y[l]))
37 ▾     {
38         pos_vale[j] <- l
39
40         j <- j+1
41
42     }
43     }
44
45     a <- c(pos_vale, pos_pico)
46
47     pos_vmm <- sort(a)
48
49     max_min <- c(-0.8749997, 0.7499989, -0.6249986, 0.4999996, -0.3750000, 0.2500000, -0.1249999)
50
51
52     Ep1 <- max_min[2] - y[pos_vmm[2]]
53     Ep2 <- max_min[4] - y[pos_vmm[4]]
54     Ep3 <- max_min[6] - y[pos_vmm[6]]
55
56     Ev1 <- max_min[1] - y[pos_vmm[1]]
57     Ev2 <- max_min[3] - y[pos_vmm[3]]
58     Ev3 <- max_min[5] - y[pos_vmm[5]]
59     Ev4 <- max_min[7] - y[pos_vmm[7]]
60
61     media_vmm <- mean(c(abs(Ep1), abs(Ep2), abs(Ep3), abs(Ev1), abs(Ev2), abs(Ev3), abs(Ev4)))
62
63     modulo_y1 <- abs(dplotfilt1[[1]])
64
65     AreaTotal1 <- trapz(dplotfilt1[[4]], modulo_y1)
66
67     return(list(Media_vmm = media_vmm, Area_total = AreaTotal1))
68 }
69
70
71 if(curve == "E")
72 ▾ {
73     media_vmm <- NA
74     modulo_y1 <- NA
75     AreaTotal1 <- NA
76     pos_vale <- NA
77     pos_pico <- NA
78     x <- NA
79     y <- NA
80
81     x <- dplotfilt1[[4]]
82     y <- dplotfilt1[[1]]
83
84     k <- 1
85     j <- 1
86
87
88 ▾     for (l in 2:(length(y)-1)) {
89
90         if((y[l] > y[l-1] & y[l+1] < y[l]) )
91 ▾     {
92         pos_pico[k] <- l
93
94         k <- k+1
95     }
96
97     if((y[l-1] > y[l] & y[l+1] > y[l]))
98 ▾     {
99         pos_vale[j] <- l
100
101         j <- j+1
102
103     }
104     }
105
106     a <- c(pos_vale, pos_pico)
107

```

```
108 pos_vmm <- sort(a)
109
110 max_min <- c(-0.75638792, 0.5156660, -0.3262855, 0.1452651, -0.06631342)
111
112 Ep1 <- max_min[2] - y[pos_vmm[2]]
113 Ep2 <- max_min[4] - y[pos_vmm[4]]
114
115
116 Ev1 <- max_min[1] - y[pos_vmm[1]]
117 Ev2 <- max_min[3] - y[pos_vmm[3]]
118 Ev3 <- max_min[5] - y[pos_vmm[5]]
119
120 media_vmm <- mean(c(abs(Ep1), abs(Ep2), abs(Ev1), abs(Ev2), abs(Ev3)))
121
122 modulo_y1 <- abs(dplotfilt1[[1]])
123
124 AreaTotal1 <- trapz(dplotfilt1[[4]], modulo_y1)
125
126 print("Area total:")
127 print(AreaTotal1)
128 print("Media_vmm:")
129 print(media_vmm)
130
131 return(list(Media_vmm = media_vmm, Area_total = AreaTotal1))
132 }
133
134 }
135
136
```